

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

МІНВЕТЕРАНІВ

ЗБІРНИК
III МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
«СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА: ВИКЛИКИ ЧАСУ»

Київ – 25 травня 2026

Соціальна політика: виклики часу : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції Українського державного університету імені Михайла Драгоманова (25 травня 2026 року). Київ: УДУ імені Михайла Драгоманова, 2026. 269 с.

Збірник тез доповідей учасників III Міжнародної науково-практичної конференції «СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА: ВИКЛИКИ ЧАСУ» об'єднує результати досліджень учених, фахівців і практиків з різних галузей соціогуманітарного знання, що розкривають багатовимірні аспекти формування та реалізації соціальної політики в умовах сучасних суспільних трансформацій. Матеріали згруповано за тематичними секціями, що охоплюють широкий спектр проблем: теоретико-методологічні засади соціальної політики та соціального забезпечення; розвиток системи соціального захисту й соціальних послуг; соціальна робота з вразливими категоріями населення; соціальні стандарти та механізми їх запровадження; стійкість і згуртованість територіальних громад; соціальна безпека в умовах воєнних і повоєнних викликів; цифрова трансформація соціальної сфери; інклюзія, рівність та запобігання дискримінації; роль освіти у підготовці фахівців соціальної галузі; міждисциплінарні студії суспільного розвитку та людського добробуту.

Збірник стане в пригоді науковцям, викладачам, здобувачам освіти, фахівцям соціальної сфери, працівникам органів державної влади та місцевого самоврядування, представникам громадських організацій, а також усім, хто цікавиться проблематикою соціального розвитку в сучасному світі.

Редакційна колегія

Рenate ВАЙНОЛА, докторка педагогічних наук, професорка кафедри соціальної роботи Факультету спеціальної освіти та соціальної політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова; **Алла ЯРОШЕНКО** – докторка філософських наук, професорка кафедри соціальної роботи Факультету спеціальної освіти та соціальної політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, Заслужений працівник освіти України; **Оксана МІХЕСВА** – кандидатка педагогічних наук, доцентка, завідувачка кафедри соціальної роботи Факультету спеціальної освіти та соціальної політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова; **Тетяна ГОЛУБЕНКО** кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри соціальної роботи Факультету спеціальної освіти та соціальної політики УДУ імені Михайла Драгоманова; **Андрій ГРИНЬКІВ** кандидат філософських наук, доцент кафедри соціальної роботи Факультету спеціальної освіти та соціальної політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

*Рекомендовано до друку Вченою радою
факультету спеціальної освіти та соціальної політики
Українського державного університету
імені Михайла Драгоманова
(протокол №8 від 17.06.2026 року)*

Матеріали опубліковано в авторській редакції. Відповідальність за зміст, достовірність та якість поданого матеріалу несуть учасники конференції, їх наукові керівники та/або рецензенти, які рекомендували матеріали до публікації.

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА В УМОВАХ ВІЙНИ ТА ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ	9
ВИНОГРАДОВА Юлія <i>Інклюзивна соціальна політика: рівні можливості для всіх</i>	9
ГЕЛЕЦЬКА Ірина <i>Міжвідомча взаємодія при забезпеченні соціальними виплатами сімей загиблих та зниклих безвісти військовослужбовців</i>	12
ГОЛУБЕНКО Тетяна <i>Міждисциплінарний підхід до подолання наслідків війни в соціальній сфері</i>	15
ГРИГОРЕНКО Ірина <i>Соціологічно-культурологічні аспекти комунікації в метавсесвіті постмодерної/метамодерної доби</i>	17
ГРИНЬКІВ Андрій <i>Резильєнтність територіальних громад як пріоритет соціальної політики в умовах війни та післявоєнного відновлення</i>	21
ДАКАЛ Дмитро <i>Соціальне партнерство держави та громадських організацій у кризовий період</i>	25
КАРШОК Богдан Науковий керівник: к.філос.н., доцент Гриньків А. <i>Євроінтеграційний вектор реформування соціальної сфери України в умовах повоєнного відновлення</i>	27
КОВАЛЬЧУК Інна <i>Соціальні та психологічні проблеми літніх людей під час війни та можливості їхнього вирішення</i>	32
КОМАР Ірина <i>Безбар'єрність як пріоритет соціальної політики у сфері вищої освіти</i>	35
КОНЮХОВА Ганна Науковий керівник: к.філос.н., доцент Гриньків А. <i>Адаптація системи соціального захисту до умов збройного конфлікту: виклики та пріоритети</i>	38
РОДІНОВА Наталія <i>Культурний менеджмент у формуванні соціальної згуртованості населення</i>	42
РОМАНЮК Катерина Науковий керівник: к.філос.н., доцент Гриньків А. <i>Гарантії соціального забезпечення постраждалого населення в умовах воєнного стану</i>	44
ТЕРНОПІЛЬСЬКА Валентина <i>Коучинг як інноваційна технологія практичної соціальної роботи</i>	49
ХОМЕНКО Наталія <i>Вплив цифрових комунікацій на соціальну стійкість населення</i>	51

ЧУГАЄВСЬКИЙ Віталій <i>Освітня політика України у розбудові безбар'єрного суспільства</i>	54
ШУМЛЯЄВА Ірина <i>Формування стандартів і принципів соціальної політики в контексті європейської інтеграції України</i>	57
СЕКЦІЯ 2. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ	
БЕВЗЮК Марина <i>Міжвідомча взаємодія як інструмент ефективної соціальної підтримки населення в умовах воєнного стану</i>	61
БЕРЕЗАН Валентина <i>Роль громадських та міжнародних організацій у системі психосоціальної підтримки населення в умовах воєнного стану</i>	64
БОРОДІН Євгеній, ГЛАДКОВ Євгеній <i>Запровадження соціальних послуг для ветеранів і ветеранок в умовах війни: досвід України</i>	67
ВОРОБЙОВА Наталія <i>Інклюзивні інновації в креативній економіці</i>	71
ЗАМОЖСЬКИЙ Андрій <i>Соціальна згуртованість в умовах сучасних викликів</i>	74
КОКОЦЬКИЙ Юрій <i>Європейські практики надання соціальних послуг вимушено переміщеним особам та можливості їх застосування в Україні</i>	80
КОСТЮШКО Ганна <i>Ресурсно-орієнтовані підходи у соціальній роботі з молоддю в умовах кризи та відновлення</i>	83
КРАВЧУК Петро Науковий керівник: к.філос.н., доцент Гриньків Андрій <i>Контрольно-наглядова функція у сфері соціального захисту: актуальний стан та проблеми вдосконалення</i>	86
КРИМЧАК Людмила <i>Супервізія як інструмент збереження професійної стійкості та запобігання вигоранню фахівців із соціальної роботи в умовах воєнного стану</i>	90
МАРДАЛЬ Василь <i>Пласт у системі молодіжної соціальної роботи</i>	94
МАРУДА Ольга <i>Сучасні підходи до забезпечення кваліфікованого супроводу дорослих осіб з інтелектуальними порушеннями в Україні</i>	97
МИРОНЮК Тетяна <i>Заклади професійної освіти як простір соціального становлення молоді</i>	100

НІКІФОРОВ Роман	
<i>Витік людського капіталу з України та наслідки для соціальної сфери</i>	103
НИКОЛАЄВА Валентина	
<i>Соціально-психологічна допомога дітям під час війни</i>	106
ПЕТРИШИН Роман, ГОЦУЛЯК Віолета	
<i>Особливості соціальної роботи з військовослужбовцями як вразливою категорією населення</i>	109
ПОРІТКО Василь	
Наукова керівниця: докторка філософії з природничих наук Вінтоняк А.	
<i>Сутність соціальних послуг та їх роль у сучасному суспільстві</i>	112
СУРОВЦЕВА Ірина	
<i>Формування ефективної інформаційної політики щодо внутрішньо переміщених осіб</i>	115
ЧЕПУРНА Людмила	
<i>Педагогічні умови формування позитивного досвіду спілкування в осіб з інтелектуальними порушеннями</i>	118
ЧЕРНИШОВА Марія	
<i>Профілактика втоми від співчуття у соціальних працівників в умовах воєнного стану</i>	120
СЕКЦІЯ 3. СОЦІАЛЬНА РОБОТА З ВРАЗЛИВИМИ ГРУПАМИ НАСЕЛЕННЯ	125
БІЛАН Валентина	
<i>Соціально-психологічний супровід сімей, які виховують дітей з ООП</i>	125
ДМИТЕРЧУК Любов	
Наукова керівниця: докторка філософії з природничих наук Вінтоняк А.	
<i>Аналіз проблем соціального забезпечення людей похилого віку</i>	129
ЗАПТЕЦЬКИЙ Андрій	
<i>Взаємодія державних та громадських інституцій у забезпеченні реабілітації постраждалих від війни</i>	132
КАРБАН Юлія	
Науковий керівник: к.філос.н., доц. Гриньків А.П.	
<i>Комплексний супровід осіб з інвалідністю в умовах кризових суспільних змін</i>	136
КЛОНОВСЬКИЙ Юрій	
<i>Протестантські благодійні інституції Станиславова як форма соціальної відповіді на виклики часу</i>	140
ЛІТЯГА Інна	
<i>Громада як чинник адаптації внутрішньо переміщених осіб</i>	143
РАБЕЦЬ Олександр	
<i>Наслідки масової міграції на економічне забезпечення незахищених верств населення в Україні</i>	146

САБАТ Надія <i>Особливості корекційної роботи з неповнолітніми, які постраждали внаслідок військових подій</i>	150
СОКУРА Анастасія, ГРИГОР'ЯНЦЬ Вікторія <i>Роль студентського самоврядування у формуванні соціальної активності студентів з порушеннями слуху</i>	153
ТЕСЛЕНКО Валентин <i>Психоемоційне виснаження українських родин у стані тривалої невизначеності</i>	157
ТИМОШЕНКО Наталія, ВІНОГРАДОВА Вероніка <i>Розвиток критичного мислення українських підлітків-біженців у процесі соціокультурної інтеграції в Бельгії</i>	159
ФРОЛЕНКОВА Лариса <i>Особливості соціального супроводу підлітків з порушенням інтелектом як вразливої категорії населення</i>	162
СЕКЦІЯ 4. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ	166
АРСХОВА Ганна Науковий керівник: к.філос.н., доц. Гриньків Андрій <i>Штучний інтелект та аналітика даних як інструменти підвищення ефективності соціальної роботи</i>	166
ДУМА Юрій <i>Комунікація центрів соціальних служб із громадою: моделі партнерства та інструменти зворотного зв'язку</i>	170
ІГУМНОВ Ілля Науковий керівник: к.філос.н., доц. Гриньків А. <i>Діджиталізація соціального адміністрування: зарубіжний досвід та українські реалії</i>	173
КАРПЕНКО Марина <i>Блогерська діяльність як інструмент соціальної адвокації щодо проблем дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування</i>	177
КРИНИЦЬКА Ірина <i>Залучення вразливих груп до оцінки потреб: партисипативні дослідження в повоєнній соціальній політиці</i>	182
ЛЕМКО Галина <i>Антикризові технології соціальної роботи за місцем проживання в умовах воєнного стану</i>	185
НІКОЛАЙЧУК Юлія <i>Арт-терапевтичні практики як сучасна технологія соціальної роботи з мамами, які виховують неповнолітніх дітей: досвід київського міського центру сім'ї «Родинний дім»</i>	188
ПРИЙМАК Юліана Наукова керівниця: к. пед. н., доц. Сабат Н. <i>Інтерактивні методи соціальної роботи з сім'ями, які перебувають у кризі</i>	190

САВЕЛЬЧУК Ірина	
<i>Інноваційні технології підтримки молоді як засоби формування соціальної стійкості суспільства</i>	193
ТВЕРДОХЛІБ Юлія	
Науковий керівник: к.філос.н., доц. Гриньків А.	
<i>Електронні сервіси у практиці надання соціальних послуг: досвід впровадження та перспективи</i>	196
ЯРМОЛЮК Андрій, ГОЛУБЕНКО Тетяна	
<i>Соціальне консультування як чинник підвищення ефективності психосоціальної реабілітації ветеранів війни</i>	199
СЕКЦІЯ 5. СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ В ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ	202
БІДЮК Дмитро	
<i>Арт-волонтерські хореографічні ініціативи як ресурс соціальної згуртованості громад в умовах війни та повоєнного відновлення</i>	202
ВАКУЛЕНКО Олена	
<i>Організація надання соціальних послуг в громаді: сучасні тенденції</i>	207
ДЕМЧЕНКО Ірина	
<i>Соціальна робота з людьми з інвалідністю в територіальній громаді</i>	210
ІВЖЕНКО Інна	
<i>Соціальне консультування в умовах воєнного часу</i>	214
КАЛИНОВСЬКА Ірина	
<i>Інклюзивна культура як чинник соціальної стійкості громади в умовах сучасних викликів</i>	216
КРЕНТОВСЬКА Ольга	
<i>Розвиток соціальних послуг через розширення можливостей громад: виклики та перспективи</i>	220
МИРОШНІЧЕНКО Наталія	
<i>Соціальна реабілітація після кризових та травматичних подій</i>	223
МЕЛЬНИК Людмила	
<i>Соціальна робота в об'єднаних територіальних громадах: проблеми допомоги та реабілітації вразливих груп</i>	227
ПРОТАС Оксана	
<i>Інноваційні ресурси приймаючої громади у реалізації соціально-психологічної підтримки внутрішньо переміщених осіб</i>	230
РЕВНЮК Наталія	
<i>Соціальні послуги для вразливих груп населення в умовах війни</i>	233
СУДАК Анастасія	
<i>Соціальні послуги в контексті децентралізації: досвід Кам'янської міської громади</i>	238
УЗУН Віталій	
<i>Ветеранський простір як модель надання соціальних послуг у територіальній громаді</i>	242

ЧЕРНЕТА Світлана <i>Особливості реалізації соціальної відповідальності закладів соціальної сфери в громаді</i>	245
СЕКЦІЯ 6. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ТА ЕТИКА СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА	249
ГРИГОРЕНКО Тетяна <i>Професійна культура соціального працівника в інклюзивному середовищі</i>	249
КОВАЛЕНКО Єлена <i>Ethics of social services in a cross-cultural environment</i>	254
МІХЕСЬВА Оксана <i>Сучасні виклики професійної підготовки соціальних працівників</i>	256
НЕЇЖПАПА Людмила, <i>Формування професійної ідентичності соціального працівника в умовах воєнного часу</i>	259
ТИМЧУК Людмила <i>Партисипативна парадигма у підготовці бакалаврів соціальної роботи</i>	262

DOI: 10.5281/zenodo.20748355

КАРБАН Юлія

*здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
I курсу спеціальності ІІО Соціальна робота та консультування
УДУ імені Михайла Драгоманова
м. Київ, Україна*

КОМПЛЕКСНИЙ СУПРОВІД ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УМОВАХ КРИЗОВИХ СУСПІЛЬНИХ ЗМІН

Сучасний соціальний простір характеризується наростанням кризових явищ, які суттєво трансформують умови функціонування системи соціального захисту. Збройні конфлікти, масове вимушене переміщення населення, руйнування інфраструктури та перевантаженість соціальних служб формують новий контекст, у якому особи з інвалідністю опиняються в особливо вразливому становищі. Дослідники зазначають, що збройний конфлікт породжує широкий спектр психологічних і фізичних труднощів, які суттєво ускладнюють участь цих осіб у суспільному житті й погіршують їхні можливості доступу до необхідних послуг [1]. Відповідно, нагальним завданням стає переосмислення концептуальних засад та практичних механізмів комплексного супроводу осіб з інвалідністю в умовах тривалих кризових трансформацій.

Поняття «комплексний супровід» у контексті соціальної роботи означає системну, міждисциплінарну та безперервну підтримку особи, яка поєднує медичний, психологічний, правовий, соціально-побутовий і реабілітаційний виміри. Принциповою рисою такого підходу є орієнтація не на компенсацію обмежень, а на розширення можливостей особи з інвалідністю діяти й самовизначатися в умовах, що змінюються. Зміна соціальної парадигми від медичної моделі до моделі прав людини, закріпленої Конвенцією ООН про права осіб з інвалідністю 2006 року, вимагає побудови супроводу на засадах розподільчої та визнавальної справедливості, де права осіб з інвалідністю розглядаються як

необхідна рамка при формуванні будь-яких стандартів соціального обслуговування в кризових умовах [2].

Досвід України, де після початку повномасштабного вторгнення кількість осіб, що потребують соціальної підтримки у зв'язку з інвалідністю, суттєво зросла, унаочнює низку системних проблем. Серед них — недостатня скоординованість між різними суб'єктами надання послуг, надмірна централізованість ухвалення рішень, а також збереження інституційних форм опіки, які в умовах кризи виявляють свою принципову вразливість. Дослідники наголошують на тому, що тривала маргіналізація осіб з інвалідністю, коріння якої сягає радянського інституційного спадку, значно загострилась унаслідок збройного конфлікту, а закриття спеціалізованих закладів нерідко відбувалось без належної підготовки альтернативних форм підтримки [3]. Реакцією на такий стан речей має стати прискорення деінституалізації та розвиток послуг на рівні громади.

Цифрова трансформація соціальних послуг відкриває нові можливості для розширення охоплення та персоналізації супроводу, і ці можливості набувають особливого значення в кризовому контексті. Дослідження в галузі цифровізації соціального забезпечення засвідчують, що запровадження мобільних і дистанційних форм взаємодії зі споживачами соціальних послуг дозволяє частково нівелювати просторові бар'єри, що виникають унаслідок переміщення населення та руйнування традиційної інфраструктури [4]. Разом з тим цифровізація без відповідного соціального й психологічного супроводу ризикує стати інструментом виключення для тих категорій осіб з інвалідністю, чия взаємодія з технологічними засобами є утрудненою. Це означає, що технологічна складова супроводу не може розглядатись окремо від людинорозмірної педагогіки взаємодії.

Важливим аспектом комплексного підходу є врахування резильєнтності як стратегічного принципу відновлення системи соціальних послуг. Резильєнтна система соціального захисту спроможна не лише реагувати на шоки, а й трансформуватись у відповідь на них, зберігаючи функціональну спроможність і

розширюючи доступ до послуг для найбільш вразливих груп. У контексті підтримки осіб з інвалідністю це передбачає формування гнучких і децентралізованих моделей надання послуг, які не залежать від непорушності конкретних інституційних структур [5]. Соціальна резильєнтність, розглядувана як стратегічний принцип трансформації, передбачає здатність системи до адаптивної реорганізації, а не до простого відновлення попереднього стану.

Захист прав осіб з інвалідністю в умовах надзвичайних обставин і збройних конфліктів залишається зоною значних прогалин як у нормативному регулюванні, так і в правозастосовчій практиці. Дослідження фіксують, що особи з різними формами сенсорних і когнітивних порушень опиняються в умовах специфічної «невидимості» в гуманітарних кризах, а недостатність дезаггегованих даних ускладнює адресне планування підтримки [1]. Міжнародний досвід свідчить про те, що ефективна відповідь на потреби осіб з інвалідністю в кризових умовах неможлива без їхньої безпосередньої й субстантивної участі у прийнятті рішень, що стосуються їхніх інтересів. Принцип «нічого про нас без нас» набуває в кризовому контексті не лише правозахисного, а й практичного управлінського змісту [2].

У вимірі конкретних практик комплексного супроводу вирізняються кілька функціонально значущих складових. По-перше, це своєчасне виявлення осіб з інвалідністю серед внутрішньо переміщених і постраждалих від конфлікту, що є передумовою будь-якої адресної підтримки. По-друге, забезпечення безперервності реабілітаційних програм, адже переривання реабілітаційного процесу, особливо для осіб з набутою інвалідністю, суттєво погіршує прогноз відновлення. По-третє, психосоціальний супровід, орієнтований не лише на подолання гострих кризових реакцій, а й на розвиток довгострокових адаптивних ресурсів особистості. По-четверте, правова допомога у відновленні документів, отриманні статусів та доступі до належних виплат і пільг, що набуває першорядного значення в умовах масового переміщення. Дослідники підкреслюють, що волонтерський компонент у наданні

соціальних послуг в умовах воєнного стану відіграє критичну роль у підтриманні безперервності такого супроводу [6].

Варто наголосити, що ефективність комплексного супроводу визначається не лише наявністю ресурсів, а й якістю міжвідомчої координації та чіткістю розподілу функцій між різними суб'єктами. Паралельне функціонування державних служб, громадських організацій, міжнародних партнерів та волонтерських мереж нерідко породжує дублювання зусиль і прогалини в охопленні. Формування єдиних реєстрів отримувачів послуг, уніфікованих стандартів оцінки потреб і спільних протоколів маршрутизації є організаційними пріоритетами, реалізація яких в умовах кризи набуває особливої терміновості. Соціальна робота з особами з інвалідністю в умовах збройного конфлікту вимагає нових компетентностей і нових форм інституційної гнучкості, а системна підготовка фахівців до дій у кризових умовах є необхідним елементом стійкої соціальної інфраструктури [3].

Підсумовуючи, слід зазначити, що комплексний супровід осіб з інвалідністю в умовах кризових суспільних змін є не окремим напрямом соціальної роботи, а наскрізним принципом організації всієї системи соціального захисту. Реалізація цього принципу вимагає поєднання правозахисної рамки, заснованої на Конвенції ООН, з гнучкими операційними механізмами, здатними адаптуватись до мінливих умов. Подальше вдосконалення відповідного законодавства, розвиток інституційних можливостей та залучення самих осіб з інвалідністю до формування та оцінки послуг є взаємопов'язаними умовами побудови дієвої системи захисту, яка витримує кризові випробування і відновлюється без втрати своєї людинорозмірності.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Kyrychenko A., Khanyukova I., Moroz O., Sirenko O., Kuryata O. Disability trends among elderly Ukrainians in war conditions: a 10-year retrospective study. *Aging Clinical and Experimental Research*. 2024. Vol. 36. DOI: 10.1007/s40520-024-02863-y

Наукове видання

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА: ВИКЛИКИ ЧАСУ

МАТЕРІАЛИ

III МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

25 травня 2026 року

Відповідальність за достовірність матеріалів конференції
несуть автори публікацій

Підписано до опублікування: 17 червня 2026 року.
Умов.-друк. арк. 11,9. Електронне видання.

Український державний університет імені Михайла Драгоманова
вул. Пирогова, 9, м. Київ, 01601
udu.edu.ua